

KRIPTOGRAFIYADA ELLIPTIK EGRI CHIZIQLARNING AHAMIYATI

I.R.Rahmatullayev¹, E.I.Saydullayev¹, Karimov Ilyos G‘olib o‘g‘li²

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
Samarqand filiali o‘qituvchisi

²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
Samarqand filiali talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada ochiq kalitli kriptotizimlar va ularning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan murakkablikka asoslangan masalalar muhokama qilingan. Ochiq kalitli kriptografiya, har bir ishtirokchiga jamoat (ochiq) va shaxsiy (yopiq) kalitlardan iborat juftlik berilgan tizimdir. Bu kalitlar orqali ma'lumotlarni shifrlash va deshifrlash mumkin bo'ladi. Murakkablikka asoslangan masalalar, bu tizimlarning xavfsizligini ta'minlaydigan asosiy omillardir.

Kalit so'zlar. Ochiq kalitli kriptotizim, bir tomonlama funksiya, faktorizatsiya, diskret logorifmlash, ryukzak, Veyershtrass tenglamasi, elleptik egri chiziq (EECh)[1-5].

Elliptik egri chiziqlar kriptografiyada (EEC, Elliptic Curve Cryptography) 1980-yillardan boshlab qo'llanila boshlandi va tez orada turli xil kriptografik tizimlar uchun asosiy yechimlardan biriga aylandi. EEC, asosan, o'zining yuqori darajadagi xavfsizligi va kalitlarning nisbatan kichik hajmi tufayli mashhurdir. Bu xususiyatlar EECni mobil qurilmalar, smart kartalar va IoT (Internet of Things) kabi resurs cheklangan muhitlarda juda jozibali qiladi[6].

Elliptik egri chiziqlar (EEC), o'zining matematik xususiyatlari tufayli ochiq kalitli kriptografiyada keng qo'llaniladi. EECdan foydalanishning asosiy afzalliklaridan biri bu – berilgan kalit uzunligi uchun taqdim etiladigan yuqori darajadagi xavfsizlikdir. Chekli maydonda elliptik egri chiziqlar ustida ratsional nuqtalarni aniqlash masalasi, EECning asosiy operatsiyalaridan biri hisoblanadi va bu murakkab matematik jarayon EECni juda xavfsiz qiladi[7-10].

Elliptik Egri Dijital Imzo Algoritmi (ECDSA) – bu EECdan foydalanadigan dijital imzo mehanizmidir. ECDSA, foydalanuvchi tomonidan yuborilgan ma'lumotlarning muallifligini va ularning o'zgartirilmaganligini tasdiqlash uchun ishlatiladi. 2000-yilda Evropa Radioelektronika Instituti (ERI) tomonidan tasdiqlangan ECDSA standarti, imzo generatsiya qilish va tekshirish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Bu jarayonlar, ma'lumotlarning xavfsiz almashtirilishini ta'minlaydigan muhim elementlardir[11-12].

ECDSA va boshqa EECga asoslangan algoritmlarning korrektiligi, ularning matematik asoslariga chuqur bog'liq. Algoritmning korrektiligi, uning xavfsizligini va ishonchligini ta'minlaydi, bu esa imzolangan ma'lumotlar ustida amalga oshiriladigan har qanday operatsiya uchun muhimdir. Bu korrektilik, algoritmning matematik isboti orqali ta'minlanadi va bu, uning amaliy qo'llanilishida muhim o'rin tutadi.

Elliptik egri chiziqlar kriptografiyasi (EECh) sohasidagi haqiqiy burilish, indeed, 1985-yilda Neal Koblitz va Victor Miller tomonidan mustaqil ravishda amalga oshirilgan ilmiy ishlar bilan boshlandi. Ular, matematikada uzoq vaqtdan beri ma'lum bo'lgan elliptik egri chiziqlarni kriptografiya sohasiga tatbiq qilishning yangi yo'llarini taklif qildilar. Bu ishlar, EEChni kriptografik tizimlarda, xususan, ochiq kalitli kriptografiyada qo'llash imkoniyatlarini ochib berdi va bu yangi yondashuv tez orada kriptografiya sohasida keng qo'llanila boshlandi.

1-jadval. EEChni kriptografik tizimlarda murakkabliklari bo'yicha ma'lumotlar

Almashtirish moduli uzunligi	EECh gruppasida kriptotahlil murakkabligi	RSA modulini faktorlash murakkabligi
192 bit	$2^{95,82} \approx 10^{29,21}$	$2^{40,41} \approx 10^{12,32}$
256 bit	$2^{127,82} \approx 10^{39}$	$2^{40,56} \approx 10^{14,5}$
512 bit	$2^{255,82} \approx 10^{78}$	$2^{65,15} \approx 10^{19,86}$
1024 bit	$2^{511,82} \approx 10^{156}$	$2^{88,47} \approx 10^{27}$

Elliptik egri, ko'pincha quyidagi umumiy Weierstrass shaklida ifodalanadi:

$y^2 = x^3 + ax + b$ Bu yerda, a va b konstantalar elliptik egri chiziqlarining xususiyatlarini belgilaydi, va ular uchun $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ sharti bajarilishi kerak, bu egri chiziqlarning tekislikda kesishmasligini ta'minlaydi.

Elliptik egri chiziqlarning kriptografiyadagi ahamiyati ularning matematik xususiyatlaridan kelib chiqadi:

Yaxshi Tasodifiylik Xususiyatlari: Elliptik egri ustida tasodifiy tarzda tarqalgan nuqtalar, kriptografik protokollarda kalitlarning xavfsiz generatsiyasi uchun juda mos keladi.

Murakkab Matematik Asos: Elliptik egri ustida skalyar ko'paytma operatsiyasining bir tomonlama xususiyati, ya'ni k berilganida kP ni hisoblash oson, lekin kP berilganida k ni topish juda qiyin ("Elliptik Egri Logarifm Masalasi"). Bu xususiyat, EECni kriptografik protokollarda kalit almashtirish, dijital imzolar va shifrlash uchun juda qimmatli qiladi.

Elliptik egri kriptografiyasi, shu sababli, zamonaviy kriptografik tizimlarda muhim o'rin tutadi va u resurslari cheklangan tizimlar uchun ayniqsa jozibador, chunki u yuqori darajadagi xavfsizlikni kichikroq kalit uzunliklari bilan ta'minlay oladi.

Xulosa.

Mazkur maqolada yoritilgan masalalar, ochiq kalitli kriptografiyaning murakkab va o'ta muhim sohasidir. Elliptik egri chiziqlar va ECDSA kabi algoritmlar, zamonaviy kriptografiyaning asosini tashkil etadi va ularning xavfsizligi va samaradorligi, ko'plab sohalarda, jumladan moliya, elektron tijorat va davlat idoralari tomonidan ishlatiladigan elektron hujjatlarning imzolanishida muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Khudoykulov Z.T., Rakhmatullayev I.R., "Development Of A Software Stream Encryption Algorithm", Electronic journal of actual problems of modern science, education and training, january, 2023-1, 51-59 pages.
2. Rakhmatullayev I.R., Khudoykulov Z.T., "Evaluating Wireless

Encryption Algorithms For Devices With Restricted Computing Power”, Journal of Automobile Engineering (JAuE), Vol. 13, Issue 1, Jun 2023, 7–12 pages.

3. Khudoykulov Z.T., Rakhmatullayev I.R, “A new key stream encryption algorithm and its cryptanalysis”// Scientific and technical journal Namangan Institute of Engineering and Technology, Volume 8, Issue 1, 2023, 146-157 page.

4. Z.T.Xudoykulov, I.R.Rahmatullayev, “Yangi oqimli shifrlash algoritmlari va uning kriptotahlili”, Milliy standart Ilmiy-texnik jurnali, 2023/2-son, 42-47 betlar.

5. I.R.Rakhmatullaev, “Stream encryption algorithms and the basis of their creation”, Central asian journal of mathematical theory and computer sciences, Volume 03, Issue 1, 2022, 165-173 p.

6. I.R.Rahmatullayev, “Oqimli shifrlash algoritmlari va ularni vujudga kelish sabablari”, International Journal of Theoretical and Applied Issues of Digital Technologies, Vol. 2 No. 2 (2022), 119-128 b.

7. I.R.Rahmatullayev, “Algebraik kriptotahlil usuli va uning oqimli shifrlash algoritmlariga qo‘llanish asoslari”, International Journal of Theoretical and Applied Issues of Digital Technologies, Vol. 4 No. 2 (2023), 96-102 b.

8. I.R.Rakhmatullaev, “Evaluation of new NSA stream encryption algorithm by integrated cryptanalysis method”, VI International Scientific and Practical Conference Recent scientific investigation, July 26-28, 2023 in Oslo, Norway 242-248 p.

9. Raxmatullayevich R. I. OQIMLI SHIFRLASH ALGORITMLARI TAHLILI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 889-893.

10. Xudoyqulov Z. T., Rahmatullayev I. R., Boyqo‘ziyev I. M. Bardoshli statik S-bokslarni generatsiyalash algoritmi //INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED ISSUES OF DIGITAL TECHNOLOGIES. – 2023. – Т. 5. – №. 3. – С. 57-66.

11. Rakhmatullaev I. Self-synchronizing (asynchronous) Stream Encryption Algorithms //Scientific Collection «InterConf». – 2023. – №. 164. – С. 249-254.

12. Khudoykulov Z. T., Rakhmatullaev I. R., Umurzakov O. S. H. NSA algoritmining akslantirishlari tanlanishining xavfsizlik talablarini bajarilishidagi o‘rni //INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED ISSUES OF DIGITAL TECHNOLOGIES. – 2023. – T. 6. – №. 4. – C. 97-101.